

BOEKBEORDEELINGEN

Loonstelsels in Theorie en Praktijk

door Ir. J. D. Waekwitz

(Handelswetenschappelijke Bibliotheek, Leiden)

Volgens het voorwoord is dit boekje bedoeld als handleiding bij de studie zowel als bij de toepassing der loonmethoden van den industrie-arbeider. Uit de omstandigheid, dat het boekje o.m. een aanhangsel bevat met „Vragen en antwoorden ten dienste van het nijverheids-onderwijs”, maak ik op, dat het werkje in de eerste plaats voor dit onderwijs is bedoeld. Daarvoor lijkt het mij niet geschikt. Hij, die dit boekje bij de studie wil gebruiken, moet reeds tot het oordeel des onderscheids gekomen zijn; zowel de aard van de stof als de wijze van behandeling stempelt het werkje tot een leidraad voor hen, die op het gebied van de theorie en/of de praktijk van het arbeidsloon reeds georiënteerd zijn.

De theoretische en de onderwijzende elementen vormen overigens niet de sterkste zijde van de verhandeling. Het gebruik van vele formules brengt daarin geen versterking; integendeel, het doet afbreuk aan de overzichtelijkheid en de duidelijkheid van het betoog. Ook het grote aantal grafieken maakt de zaak niet beter; er zijn zelfs zeer onduidelijke en verwarrende bij. En in de klaarblijkelijk als theoretische basis of althans als algemene analyse van het vraagstuk bedoelde Inleiding schiet de schrijver over het doel heen en sticht onheil doordat hij slechts één soort „onkosten” vermeldt, de constante kosten, welke volgens zijn uiteenzetting en zijn formule reeth evenredig zijn aan de productie-tijd.

Maar er blijft tenslotte als kern over een duidelijke beschrijving van de hoofdzaken der meest bekende loonstelsels; men kan het slechts betreuren, dat de schrijver deze eenvoudige kern zo zwaar heeft omhuld.

Een bijzondere *feature* van het werkje vormt een verhandeling over het Bedaux-systeem, dat niet alleen als loonstelsel maar ook in zijn organisatorische arbeid wordt beschreven en beoordeeld. Er is iets bedenkelijks in, dat in een geschrift als het onderhavige het werk van een commerciële onderneming, de Bedaux-vennootschap, wordt beoordeeld en aangeprezen. Stapt men over dit bezwaar heen, dan treft het zeer gunstige oordeel van den auteur, die geen „Bedaux-ingenieur” is en dus geen belanghebbende, maar die blijkbaar het werk van de Bedaux-onderneming in de praktijk heeft kunnen waarnemen. Weliswaar zou men gaarne een meer overtuigende weerlegging hebben van de ook door den schrijver ter sprake gebrachte bezwaren van hen, die twijfel opperen aan de mogelijkheid van het scheppen van objectieve maatstaven met behulp van de door de Bedaux-onderneming toegepaste werkmethode, maar de rustige zekerheid waarmee Ir. Waekwitz de doeltreffendheid van die methode stelt, maakt indruk, heeft althans indruk op mij gemaakt. Ik behoorde en behoor nog tot degenen, die de deugdelijkheid van de Bedaux-methode t.a.v. het hier bedoelde punt in twijfel trekken. Maar ik beloof den auteur, mijn oordeel opnieuw aan de praktische toepassingen te zullen toetsen.

Tenslotte moet ik bedenking opperen tegen het feit, dat deze uitgave geen jaartal van verschijnen draagt en ook het voorwoord niet gedagtekend is. Deze methode, waarvan de commerciële overwegingen des uitgevers mij niet ontgaan, acht ik een euvel, dat moet worden tegengegaan. De schrijvers behoren daaraan hun medewerking te onthouden. Th. L. Jr.

Gewinnprobleme

door Ernst Hatheyer, Berlin/Carl Heymanns Verlag 1934.

Schrijver behandelt in dit werkje, dat bestemd is om door een tweede deeltje over de materiele inhoud van het winstbegrip te worden gevolgd, voornamelijk de formele zijde van het winstbegrip, waarbij hij intussen toch ook menigmaal de materiele zijde raakt, omdat hij ook behandelt de omvang van het winstbegrip. 't Kan trouwens niet anders of een verhandeling over het winstbegrip moet ook belanden in het vraagstuk van de materiele inhoud van het begrip.

Hoe dit zij, voor den Nederlandsen lezer heeft een verhandeling over de formele zijde van een begrip weinig aantrekkelijks; het merendeel onzer economen zoekt de theoretische problemen elders. Stapt men over dit bezwaar heen dan mag gezegd worden, dat de schrijver van dit werkje toch ook voor ons een in vele opzichten belangwekkende theoretische analyse heeft gegeven, welke kritische lezing ongetwijfeld de moeite waard is. Ik wil hiermede niet zeggen, dat ik het met deze analyse eens ben; op de meest belangrijke punten verschil ik met den auteur van inzicht. Maar het betoog is steeds goed gefundeerd en het raakt meestal de vraagstukken, die theoretisch van werkelijke betekenis zijn. Daarom kan ik bestudering van dit werkje, dat een goed overzicht geeft van de stand van het probleem in de bedrijfseconomie, aanbevelen. Th. L. Jr.

Die Stillen Reserven

door Richard Büche, Berlijn

Carl Heymanns Verlag 1934.

Een uitvoerige, „erschöpfende” verhandeling, waarin vooral het begrip der stille reserve en de plaats der stille reserve in de onderscheiden balans-theorien van alle kanten wordt bekeken. De verschillende vormen, waarin de stille reserve voorkomt, worden uitvoerig beschreven. Dit alles zal den Nederlandsen lezer minder belang inboezemen dan het den Duitsen zal doen; er is voor een inzicht in de betekenis der stille Reserve en de praktische vraagstukken van bedrijfs- en balanspolitiek niet veel uit te leren. Ook de beschrijving van de verschillende wijzen waarop de stille Reserve „gerealiseerd” wordt, doet de vraag rijzen, of de talrijke onderscheidingen wel tot ver scherping van het inzicht leiden.

Niet zonder belang is intussen de laatste afdeling van de „Allgemeiner Teil”, behandelende in een tiental bladzijden de gevolgen van de vorming der stille reserves voor de winstrekening, waarbij niet alleen de formele gevolgen, maar ook de gevolgen voor de bedrijfspolitik besproken worden. Het meest belangwekkende van het boekje vinden we naar mijn smaak in wat genoemd wordt „Spezieller Teil”, handelende over de economische betekenis der stille reserves. Maar dit deel beslaat slechts een twintigtal bladzijden, nauwelijks een zevende deel van het boekje. Th. L. Jr.

De Massafiliaalonderneming,

door Ir. K. F. Mallée,

uitg. H. J. Paris, Amsterdam, 1935, 112 blz., prijs ing. Fl. ?

Het is een verheugend verschijnsel, dat de distributie en alles, wat daarmee in verband staat, in den laatsten tijd ook veel wetenschappelijke belangstelling vindt. Want op dit terrein is veel in te halen en elke poging verdient reeds hierom alleen waardeering.

Nu moge dadelijk worden gezegd, dat het werkje van ir. Mallée zeker ook om andere redenen waardeering verdient. Hier is iemand aan het woord die gelegenheid schijnt te hebben gehad in het grootwinkelbedrijf rond te neuzen en wiens praktische wenken voor de organisatie van dergelijke zaken zeker aandacht verdienen. De schrijver stelt de zeer groote betekenis van een goede en goed-georganiseerde leiding voor dergelijke

bedrijven in het licht en zijn opmerkingen hieromtrent leggen op meer dan een plaats getuigenis af van zijn psychologisch inzicht in deze problemen. Duidelijk komt dat bijv. uit in zijn beschouwingen over de verhouding van in- en verkoop in de filiaalonderneming en nog meer in die over de verkoopsleiding en in die over de personeel-afdeeling. Natuurlijk behoeft men het niet in alle deelen met hem eens te zijn en hier en daar treft men ook wel eens een bewering aan, die tot tegenspraak uitlokt; zoo bijv. daar, waar hij — zonder nadere motiveering — zich een tegenstander toont van opleidingseursussen voor het personeel en meer toont te verwachten van wat hij noemt de individueele opleiding in het bedrijf zelve. Wij vreezen, dat van die laatste als regel niet veel terecht zal komen in den drukken dagelijkse gang van het bedrijf! Maar over het algemeen kan worden gezegd, dat het deel van het boekje, hetwelk over organisatorische vraagstukken handelt, heel wat rake opmerkingen bevat, die het voor de betrokkenen in deze ondernemingen zeker tot een lezenswaardig geheel maken.

Minder geslaagd achten wij de beschouwingen van den schrijver over het wezenskenmerk van het massa-filiaalsysteem en het wil ons voorkomen, dat de technische instelling van den auteur hem hier parten heeft gespeeld. Het wezenskenmerk valt bij hem uiteen in een drie-eenheid: expansiestreven - leiding - schema en hij wijst daarbij dan tevens op de groote moeilijkheid, waarmede het filiaalsysteem bij voortdurend te kampen heeft: die van de waardeering van de persoonlijkheid of liever, zooals wij dat zouden willen formuleeren: de moeilijkheid om personen met een eigen, zelfstandig inzicht — die het bedrijf cenerzijds zoo broodnoodig heeft — te doen aanpassen aan den gereguleerde gang van zaken. Nu is ons bezwaar, dat de door den schrijver genoemde drie-eenheid toch wel heel moeilijk als het kenmerk van de filiaalonderneming kan worden aangenomen: deze kenmerken vindt men immers ook in zoovele andere bedrijven! Men leze er maar eens op na, wat Prof. *P. de Vries* en Prof. *Lieftinck* over den expansiedrang in de industrie hebben gezegd!

De verhouding filiaalsysteem — zelfstandige middenstander is over het algemeen met juistheid weergegeven, zoo ook de mogelijkheden welke den laatste ook nu nog ten dienste staan. Ook wordt de ongemotiveerde afkeer van den zelfstandigen detaillist tegenover dezen vorm van grootbedrijf terecht ge-laakt, jammer dat bij de verdere ontleding der distributie het opkomend zg. vrijwillig filiaalbedrijf — een vorm van samenwerking tusschen grossiers en detaillisten — praktisch niet genoemd wordt, terwijl juist deze vorm voor den zelfstandigen middenstander zooveel mogelijkheden biedt. Ook hier is het waarschijnlijk het minder ingesteld-zijn op den economischen kant van het beschouwde vraagstuk, dat den schrijver dezen factor deed verwaarloozen.

Summa summarum: een vlot leesbaar boekje, dat vooral op het gebied van de interne organisatie van het filiaalbedrijf nuttige wenken bevat, zoodat het in de kringen der direct betrokkenen zijn weg wel zal vinden. Dr. E. J. TOBI

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Red.: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Advertising and professional etiquette

Redactie, — Een uiteenzetting wordt gegeven, waarom door

accountants niet geadverteerd behoort te worden. Ook in het nummer van 2 Juni wordt hierover nog verder uitgeweid.

A II 2

The Accountant 26 Mei 1934

Het beroepsgeheim van den accountant

Pimentel, M. — Aan de hand van in de praktijk voorgekomen gevallen en voorts aan de hand van de wet en jurisprudentie, geeft schrijver een beschouwing over bovengenoemd onderwerp.

A IV 3

Maandbl. v. Acc. en Bedrijfs-huishoudkunde Febr. 1935
Juni 1935

Reflections of an old accountant student

Keen, F. N. — Schrijver geeft zijn herinneringen uit de dagen, dat de accountancy nog in de windselen lag. Voorts zijn meening over den stand van heden en over de toekomst.

A II 2

The Accountant 6 April 1935

Audits of corporate accounts

Redactie, — Gegeven worden de schriftelijke onderhandelingen tusschen de speciale commissie uit de leden van „The American Institute of Accountants” en het comité van de New-Yorksche Effectenbeurs. Deze gegevens zijn van historische beteekenis ten aanzien van de plaats, die de accountancy werd ingeruimd in de moderne financiering.

A II 2

The Accountant 19 Mei 1934

A reconsideration of auditing methods

Rowland Stanley, W. — Uitvoerig wordt de evolutie van de accountantswerkzaamheid in Engeland besproken.

A II 2

The Accountant 9 Juni 1934

Careers for youth-accountancy

Cutforth, A. E. — Beschreven worden de vooropleiding; de eigenschappen, die een jongen moet hebben en de tijd, dat zijn ouders het kunnen uitzingen voordat de a.s. accountant wat gaat verdienen.

A II 3

The Accountant 27 April 1935

Government of India Bill

Redactie, — Gegeven worden beschouwingen in het Engelsche parlement betreffende het amendement van den Heer Molson, behelzende de voorkoming van de mogelijkheid, dat Europeesche bevoegde accountants in Britsch-Indië niet erkend zouden worden.

A II 4

The Accountant 6 April 1935

III. LEER VAN DE INRICHTING

Iets over debiteuren- en incasso-administratie

Destrée, A. E. — In eenige vervolgartikelen worden de debiteuren- en incasso-administratie besproken zoowel van kleine als van grotere ondernemingen. Eenige liniaturen zijn gegeven.

A III 3

Maandblad v. h. Boekhouden Mei 1935

Hoe een bouwonderneming haar boekhouding rationaliseerde en vereenvoudigde

Mulder, K. — Beschreven worden het rekeningstelsel voor een bouwonderneming en de doorschrijfmethode voor de boekhouding. Eenige liniaturen zijn gegeven.

A III 3

Maandblad v. h. Boekhouden Mei 1935

Moeten ponskaartenmachines verhuurd of verkocht worden?

Mallee, K. F. — Voor- en nadelen van verhuur resp. verkoop van deze machines worden uiteengezet.

A III 3

Administratieve Arbeid Juni 1935

Uniform accounting for hospitals

Rufus Rorem, R. — Geeft een korte uiteenzetting betreffende den omvang en het doel van een rapport, uitgebracht ter verkrijging van een uniforme terminologie en van een uniform rekening-systeem voor Amerikaanse ziekenhuizen.

A III 3

The Journal of Accountancy Juli 1935

De Nederlandsche volks- en beroepstelling van 31 December 1930 bewerkt door middel van Hollerith machines

Neurdenburg, Dr. M. G. — Beschrijving van de hierbij toegepaste machinale bewerkmethode.

A III 3

Administratieve Arbeid Juli 1935

IV. LEER VAN DE CONTROLE

American accountants and corporation audits

May, G. O. — De voorzitter van het comité uit de leden van „The